

XOJA AHMAD YASAVI VA UNING AVG’ONISTON SHIMOLIDAGI QO’LYOZMA NUSXASI

Abdul Khalil AHMADOUGHLI

Asis. Prof. Balx Universiteti Til va Adabiyot Fakulteti,
O‘zbek Tili va Adabiyoti Kafedrası, Balx/AVG’ONISTON

Khalil.ahmadoughli1@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-4835-7837

Annotatsiya: Xoja Ahmad Yasavi, Turk-İslom o‘lamining buyuk mutasavvuf sho‘irlaridan biridir. O, milodi 11. Asrning ikkinchi yarmida hozirgi Qozoqiston‘ning Chimkent shahrining yaqinidagi Sayrom qasabasida tug‘ilgan. Dastlabki ta‘limotini otasi İbrohim otadan o‘rgangan. Otasining o‘limidan so‘ngra Arsalon Bobo‘ning yonida o‘qishga boshlagan. Arsalon Bobo‘ning vafotidan keyin davrining ilim va madaniyat markazi bo‘lgan Buxoro‘ga qaytgan. Buxoro‘da Shaix Hamadoni bilan tonishgan va uning yonida o‘qishga boshlagan. Hamadoni‘ning o‘limidan so‘ngra Yasi‘ga qaytgan. Yasi‘da Yasaviya tariqatini qurub, o yerdagi Turki xalplarga dini, tasavvufi va axloqi tushunchalarini o‘rgatmoqqa boshlagan. U‘mrining so‘ngi yillarida yer ostida qurdirgan hujrasiga chekilib, hayotining oxirigacha i‘bodot bilan shug‘ullangan. Nihoyat milodi 1166 yilida vafot etgan.

Yasavi‘dan to‘rt manzum va mansur asar miras qolgan. Ulardan biri Divon-i Hikmat‘dir. Divon-i Hikmat‘ning farqli qo‘lyozma nusxalari mavjud bo‘lgan. Ushbu nusxalardan biri ise, Avg‘oniston‘ning shimolida topilgan nusxadir. Bu nusxa, 194 bet va ikki bo‘limdan i‘boratdir. Birinchi qisimi manzumdir. Chig‘atoy Turkisi bilan yozilgan va 96 hikmatdan i‘boratdir. İkinchi bo‘limi ise, mansurdur. Bu bo‘limda ikki tasavvufi risola, bir vasiyatnoma va bir munojotnima yer olmoqdadir. Ushbu nusxa, 1276 yilida Mullo A‘ziz Qul isimli bir kotib tamonidan kitobat qilingan.

Kalit So‘z: Xoja Ahmad Yasavi, Yasi, Divon-i Hikmat, Mullo A‘ziz, Avg‘oniston.

Abstract: Khaja Ahmad Yasavi is one of the great Sufi poets of the Turkish-Islam World. He was born in the second half of the 11th century in the town of Sayram, which is located near the Chemkent city of present-day Kazakhstan. He received his initial education from his father, İbrahim Ata. After his father’s death, he started to study with Arsalan Bab. After the death of Arsalan Bab, he returned to Bukhara, the center of science and civilization. He met Shaikh Hamadni in Bukhara and began to study with him. He returned to Yasi after Hamadani’s death. He founded the Yasaviya Sect in Yasi and began to explain the religious, mystical and moral thoughts of the Turkish peoples there. He retired to the room he had built in

the underground in the last years of his life, and he was engaged in worship until the end of his life. Finally, he died in 1166 years.

Yasavi left a legacy of four poetic and prose Works. One of them is Divan-i Hikmat. There are many different copies of Divan-i Hikmat. One of the copies is the copy found in the North of Afghanistan. This copy contains 194 pages and two parts. The first part is poems. It is written in Chagatai Turkish and contains 96 Wisdom. The second part is prose. This section includes two mystical treatises, a testament and an appeal. This copy was inscribed in 1276 by a scribe named Molla Aziz Qul.

Key Words: Khaja Ahmad Yasavi, Yasi, Divan-i Hikmat, Molla Aziz, Afghanistan.

Xoja Ahmad Yasavi'ning Hayoti:

Turk dunyosining buyuk mutasavvuf sho'ir va yozuvchisi Turkiston piri Qul Xoja Ahmad Yasavi 11. asrning ikkinchi yarimida hozirgi Qozoqiston'ning Chimkent shahrining yaqinidagi Sayrom qishlog'ida Shaix Ibrohim Oto oilasida dunyoga kelgan va keyinchalik Yasi (Turkiston) shahrida yerlashgan. Yasavi, Yasi shahrida yashagani uchun Yasavi maxlasini qo'llangan. Ahmet Bican Ercilaun bu haqda shunday bilgi bermoqdadir: Yasavi maxlasi Yasi shahriga o'iddir. Qozoqiston'nin Yasi shahri hozirgi Turkiston sifatida isimlandirilgan. [Ercilasun, 2016:332].

Yasavi'ning otasi Ibrohim Oto, o'z davrining muhim mutasavvuf kishilaridan biri bo'lgan. Yasavi dastlabki dini ta'limotini o'z atasining yonida boshlagan. Yasavi yetti yoshida ekan otasi vafot qilgan. Onasi A'ysha Xotun ham otasidan qancha vaqt oldin dunyodan ko'z yumgan. Bu sababdan atasining o'limidan so'ngra opasi Gavhar Shahnoz bilan Yasi shahriga toshingan. Yasi'da Shaix Arsalon Bob'ning yonida o'qishga boshlagan.[Tosun, 2000: 21].

Manqibalarga ko'ra, Arsalon Bobo ashobdab biri bo'lgan. Payg'ambarimiz Hazrat-i Muhammad'dan amonat olgan xurmoni Yasi'ga kelib egasi Ahmad Yasavi'ga topshiran. [O'zko'sa, 2006: 295].

Arsalon Bobo bir qancha vaqtdan keyin vafot etgan. Yasavi, Arsalon Bobo'ning vafotidan so'ngra Islom dinining asoslarini yaxshi shakilda o'rganish uchun davrining buyuk bilim va madaniyat markazi bo'lgan Buxora shahriga yetib kelgan. Bu yerda Shaix Hamadoni bilan tonishgan. Uning yonida dini va tasavvufi bilimlarni o'rgangan. Yigirma yoshida muridlik maqomini yutuqlar bilan tugatgan. O'zi bu haqda shunday deb aytgan:

Yoshim etti yigirmaga o'ttum maqom Bahamdulloh pir xizmatin qildim tamom

[Ushbu qo'lyozma nusxa, Hikmet:1, bayt:15, bet: 9]

Shaix Hamadoni ham bir necha yil so'ngra vafot etgan. Yasavi shaixining o'limidan keyin Yasi shahriga qaytgan. Yasi'da bir dargoh qurib o yerdagi Turki xalqlarga dini, tasavvufi va axloqi tushunchalarni o'rgatmoqqa boshlagan. [Ja'farov, 2004:4].

Yasavi, u'mrining so'ngi yillarida dargohining ostida bir hujra qurdirgan. 62 yoshini to'ldirib, dunyodan qo'l yuvib, Hazrat-i Muhammad uchun motam tutub, Dushanba kuni ushbu hujraga yerlashgan. U'mrining so'ngiga qadar bu hujrada i'dodat va riyozat qilgan. O'zi bu haqda shunday degan:

Subh-i sodiq dushanba kun yerga kirdim
Mustafog'a motam tutum kirdim mano
Oltmish uchda sunnat dedi bildim mano
Mustafog'a motam tutum kirdim mano

[Ushbu nusxa, Hikmet:9, bayt:1-2, bet: 22]

Yasavi, milodi 1166 yilida dunyodan ko'z yumgan. 15. asrda Amir Temur Xoja Ahmad Yasavi'ning maqbarasini ziyorati uchun Turkiston shahriga kelgan. Ziyorat qilganidan so'ng bu yerni bir ziyoratgoh shaklida tuzilishi uchun buyrug' bergan. Bir necha yilda, maqbarasi, masjidi va dargohi bir hisor shaklida tuzatilgan. Yasavi'ning maqbarasi hozirgi kunda O'rta Osiya'ning eng muhim ziyoratgohlaridan biri sanaladi. [Tatci, 2016:15].

Yasavi Asarlarining Avg'oniston'dagi Nusxasi:

Ushbu qo'lyozma nusxa, Avg'onistan'nin shimolidagi Faryob viloyati Andhuy tumanida topilgan. Asar, manzum va mansur olaroq iki bo'limdan i'boratdir. Asarning manzum qismi Eski O'zbekcha (Chig'atoy Turkisi) bilan yozilgan va bu qisimda Yasavi'ning 96 hikmati yer olmoqdadir. Yasavi, hikmatlarini Turki til bilan qalamga olganligining sababini bunday ochiq qilgan:

O’limlar, bizning aytg’an Turkini yoqtirmaydilar. Agar ma’nisini tushunsalar sevinib boshlaridagi bo’rk⁴³larini yerga k’oyardilar. Oyat va hadisning ma’nisi Turki til bilan muvafiq keladi. O’limlardan so’rsalar, ko’ngil mulkini ochib beradi. O’qib o’qib a’mal qilmagan o’limlar, qiyomat kunida qirq eshakning yukini ko’taradi. Munga a’mal qilgan o’limlar dinimizga chirog’ bo’ladi. Kiyimining rangiga boqmoq ham muboh bo’ladi. Miskin Xoja Ahmad Yasavi o’limlarga muvofiqdir, ammo Forsi Tilni yaxshi bilmagani uchun Turki til bilan so’z yuritadi.

Xo’shlamaydur o’limlar bizni aytg’on Turkini
 Ma’nisig’a borsalar yerga ko’yar bo’rkini
 Oyat hadis ma’niga Turki kelur muvofiq
 O’limlardin so’rsalar ochar ko’ngil mulkini
 O’quy o’quy o’limlar a’mal qilmay qolurlar
 Qiyomat kun ko’tarur qirq himorning yukini
 A’mak qilsa o’limlar dinimizni chirog’i
 Muboh bo’lur ko’rsangiz rang u ruyi ko’rkini
 Miskin Ahmad Yasavi o’limlarga muvofiq
 Forsi Tilni Bilmayur xub aytadur Turkini

[Ushbu qo’lyozma nusxa, Hikmet:15, bet 30]

Ushbu bo’limda yer olgan hikmatlar a’ruzning hijo o’lchuvi (4+3=7 va 4+4+4=12) bilan yozilgan.

Manzum qismining so’ngi betida, asarning 1276 yilida Mullo A’zim o’g’li Mullo A’ziz Qul isimli bir kotib tamonidan qaroko’l viloyatida kitobat qilinganligi aytilgan. Ammo, kitobat yilini milodi vayo hijri bo’lganini va bu qo’lyozmani qaysi nusxaning yuzidan yozganligini aniqlamagan. Agar hijri 1276 yilida yozilgan bo’lsa, asar 168 yillik bir torizga ega bo’ladi. Agar milodi 1276 yilida yozilgan bo’lsa, asar 747 yillik bir torixga ega bo’ladi va Yasavi’ning vafotidan 110 yil son’gra qalamga olingan deb aytishimiz mumin.

⁴³ Boshliq: boshga keyiladigan kiyim.

Asarning mansur qismida ise, ikki tasavvufi risola, bir vasiyatnoma va bir munojotnoma yer olmoqdadir.

Ushbu Nusxaning Tavsifi:

Bu nusxa, Avg'oniston'ning shimolidagi Foryob viloyati Andxuy tumanidan qo'lga keltirilgan. Asar, Nastaliq yozuvi bilan yozilgan va 194 betdan i'boratdir va har betda 15 satir yer olmoqdadir. Asarning betlari 27x15 cm va qalinligi 2cm dir. Asar, abrishim qog'azida yozilgan. Asarning qapog' qismi hayvon terisi bilan qoplangan.

Ushbu Nusxaning muhtavosi:

Bu nusxa, to'plam 196 bet va ikki bo'limdan i'boratdir. Asarning birinchi qismi nazim qismidir ki Chig'atoy Turkisi bilan qalamga olingan va 140 betdan i'boratdir. Bu yerda Xoja Ahmad Yasavi'ning bir munojoti va 96 hikmati yer olmoqdadir ki to'plam 18839 baytdir. Ushbu hikmatlar a'ruzning hijo o'lchuvi bilan yozilgan.

Ikkinchi qismi ise, nasirdir va 54 betdan i'boratdir. Forsi til bilan yozilgan. Ikki risola, bir vasiyatnoma va bir munojotnomadan tuzilgan. Birinchi qisimi, Xoja Ahmad Yasavi'ning tariqat haqqidagi risolasidir va o'n bobdan i'boratdir:

1. Bob: Dar bayon-i ahkom-i tariqat
2. Bob: Dar bayon-i arkon-i tariqat
3. Bob: Dar bayon-i vojibot-i tariqat
4. Dar bayon-i sunnat-i tariqat
5. Bob: Dar bayon-i mustahab-i tariqat
6. Bob: Dar bayon-i odab-i tariqat
7. Bob: Dar bayon-i irodat-i tariqat
8. Bobul-muhabbat
9. Bobul- ma'rifat
10. Bob-i fi bayaon-i darvishi.

Ikkinchi risola ise, Shaix Shahobuddin Suhravardi'ning tariqat haqqidagi risolasidir. Uchinchi qismi Hazrat-i Muhammad'ning vasiyatnomasi va to'rtinchi qismi ise Hazrat-i Muso'ning munojotnomasidir.

XULAOSA

Ushbu maqolada, birinchidan Turk dunyosining buyuk mutasavvuf sho'ir va yozuvchisi bo'lgan Qul Xoja Ahmad Yasavi'ning hayoti va adabi kishiligi haqqida ma'lumot berilgan. Keyinchalik, Yasavi asarlarini Avg'oniston'dagi yangi topilgan nusxasi har tamonlama tekshirilib, ushbu nusxaning mutavosi, tasvsifi va boshqa xususiyatlari haqqida bilgi berilgan.

Darhaqiqat, ushbu tadqiqot **Xoja Ahmad Yasavi va Uning Avg'oniston Shimolidagi Qo'lyozma Nusxasi** nomlangan maqola daslabki tadqiqotlardan biri bo'lib, O'zbek adabiyoti sohalariga hissa qo'shish maqsadi bilan qalamga olinmoqdadir.

Foydalangan adabiyotlar:

Ercilasun, Ahmet Bican, (2016), “Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi”, Akçağ Yay. 17. Baskı, Ankara.

Tatçı, Mustafa, (2016). “Divan-ı Hikmet-i Hoca Ahmed Yesevi”, Merkez Repro yay. , Ankara

Tosun, Cemal, (2000). “Hoca Ahmet Yesevi, Hayatı, Eserleri ve Toplumü Eğitim Metodu” , Dini Araştırmalar, Cilt 2, Sayı 6, s. 119-131, Türkiye.

Özköse, Kadir, (2006). “Ahmat Yesevi ve Divan-ı Hikmet”, Tasavvuf: İlim ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:7, sayı:16, s.293-312.

Ceferov, Nezami, (2004), “Ehmed Yesevi Divan-ı Hikmet”, Çaçıoğlu Neşriyatı, Azerbaycan.

Ushbu Nusxadan Numunalar

